

தமிழகத் தெருக்கூத்தில் அரங்க உத்தியாக (Theatrical Technic) 'மோடி' ஆற்றுகை

திரு. ச. சந்திரகுமார்

முனைவர் பட்ட மாணவர், நிகழ்த்துக்கலைத்துறை
பாண்டிச்சேரி பல்கலைக்கழகம், புதுச்சேரி

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழர் பண்பாட்டில் தெருக்கூத்து ஆற்றுகையாகவும், சடங்காற்றுகையாகவும் ஆடப்படுகின்ற சமுதாய அரங்காகும். கூத்தர்கள் இவ்வரங்கைத் தமக்கான சமூகத்துடனும், வழிபாட்டுடனும், சடங்குடனும் இணைக்கின்றனர். தெருக்கூத்தின் தொன்மக்கதைக்கட்டமைப்பில் பொருத்தமான அழகியலை விரிவாக்குவதற்காகவும், சமூகத்தைக் கூத்துடன் இணைப்பதற்காகவும் மந்திர விளையாட்டு உள்ள 'மோடி நிகழ்வு' கையாளப்படுகின்றது. தெருக்கூத்தின் முக்கியமான அரங்கியல் உத்தியாக (Theatrical Technic) இது உள்ளது. 'மோடிவைத்தல்', 'மோடியெடுத்தல்' என்று இது அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வாய்வில் தெருக்கூத்தாக ஆடப்படும் 'கல்விகாத்தான் நாடகத்தில் மோடி வைத்தல் கையாளப்படும் முறை பற்றி ஆராயப்படுகின்றது. திறவுச்சொற்கள்: மோடிகாட்டுதல், மோடிவித்தை, தெருக்கூத்து, அரங்க உத்தி, மகிழ்க்கூத்து

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

[https://doi.org/10.5281/
zenodo.14442396](https://doi.org/10.5281/zenodo.14442396)

முன்னுரை

மோடி என்பது மந்திரத்தால் பொருளை வைப்பது அல்லது மறைப்பதும் அதனை எடுக்க வருபவர் தமது மந்திர தந்திர விளையாட்டு ஆற்றலால் விளையாடி வெல்வதும் வைத்தவரை விழ்த்துவதுமாகும்.

தமிழகத்தில் காணப்படுகின்ற மந்திர தந்திர விளையாட்டையுடைய மோடி ஆற்றுகையை மூன்று வகையாகப் பிரிக்கலாம்.

1. முதலாவது வகை சடங்கு நிகழ்வில் மோடி வைத்தல், மோடியெடுத்தல் நிகழ்வாக உள்ளது.
2. இரண்டாவது வகை தெருக்கூத்தாக ஆடப்படும் தொன்மக் கதையின் உச்சகட்டத்தில் இரு தரப்பினருக்கும் இடையில் அவர்களுக்கான வீரத்தை, ஆற்றலை வெளிப்படுத்தும் கட்டத்திற்கு மந்திர தந்திர விளையாட்டையுடைய மோடி நிகழ்வைச் சேர்ப்பது.
3. மூன்றாவது வகை தனியான மந்திர தந்திர விளையாட்டுள்ள மோடியாட்டம்.

இவ்வாய்வில் இரண்டாவது வகையாக 'மோடி நிகழ்வு' முறையே எடுத்தாளப்படுகின்றது.

இந்த இரண்டாவது வகையை மேலும் இரண்டாகப் பிரித்து நோக்கலாம். கூத்துக் கதையின் முழு ஆற்றுகை ஓட்டத்திலும் மோடி நிகழ்வு காட்டப்படுவது எடுத்துக் காட்டு: ஆராவல்லி சூரவல்லி நாடகம்.

4. கூத்துக் கதையின் உச்ச கட்டத்தில் (Climax) மட்டும் மோடி நிகழ்வு காட்டப் படுவது. குறிப்பாக, கூத்துக் கதை ஓட்டத்தின் இறுதிப் பகுதியில் மோடிவைத்தல் போட்டியை உருவாக்குவது. எதிர்த்தரப்பு மோடியெடுத்து வீரத்தையும், ஆற்றலையும் காட்டுவது. எடுத்துக்காட்டு: வள்ளியம்மன் நாடகம், காத்தவராயன் நாடகம். கல்விகாத்தான் நாடகம். ஐயனார் நாடகம்.

எனவே, மரபுக்கதையொன்று தெருக்கூத்தாக ஆடப்படும் பொழுது அதில்வரும் உச்சகட்டத்தில் முக்கிய அரங்க உத்தியாக இம்மோடி நிகழ்வு உள்ளது.

தெருக்கூத்தில் மோடி ஆற்றுகை

தெருக்கூத்தில் மந்திர தந்திர விளையாட்டானது 'மோடிகாட்டுதல்', 'மோடிவித்தை', 'மோடியெடுத்தல்' என அழைக்கப்பட்டு நிகழ்த்தப்படுகிறது. உதாரணமாக காத்தவராயன் கதை கூத்தாக ஆடும் பொழுது அதில்வரும் இறுதிக் காட்சியின் திருப்பத்திற்காக மோடி வைக்கப்படுகின்றது. இதனைக் 'காத்தவராயன் மோடி' என்பர். திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தெருக்கூத்துக் கலைஞர்களிடம் 'காத்தவராயன் மோடி', 'கல்விகாத்தன் மோடி' என்பன பேச்சு வழக்கில் பயன்படுத்தியதை அறியமுடிந்தது. தெருக்கூத்துக் கலைஞர்கள் சடங்குநடை முறைகளை இணைத்துக் கூத்தில் தமக்கான ஆற்றுகை மரபை உருவாக்கியுள்ளனர். எனவே, தெருக்கூத்தில் 'மோடிவைத்தல்', 'மோடியெடுத்தல்' நிகழ்வு காத்தவராயன் கதை, ஐயனார் கதை, ஆரவல்லி சூரவல்லி, வல்லாள மகாராசன் கதை, கல்விகாத்தான் கதை, போத்திராசா சங்கோது கதை போன்றவற்றில் காணலாம். கூத்தாக எழுதப்பட்ட இக்கதைகளின் இறுதியில் பாத்திரங்களின் பலப்பீட்சையை வெளிக்காட்ட மோடி நடைபெறுகின்றது.

கதைக் கட்டமைப்பில் மோடி நிகழ்வு

கதைக் கட்டமைப்பு ஆரம்பம், முரண், வளர்ச்சி, உச்சம், முடிவு என அமைவது வழக்கமாகும். இந்தக் கதையில் வரும் முரணின் உச்சத்தில் சண்டை,

போர் தோன்றி நேர்நிலைக் கதாபாத்திரம் எதிர்நிலைக் கதாபாத்திரத்தை வென்று சுபமாக முடியும். கூத்துக்களை எழுதும் புலவர்கள் கதைக் கட்டமைப்பில் வரும் முரணின் உச்சத்தில் போர், சண்டையை ஆகியவற்றை இணைத்துக் கொள்வது வழக்கம். சில புலவர்கள் இதற்குப் பதிலாக மந்திர தந்திரமுள்ள 'மோடி நிகழ்வை' முக்கிய ஆற்றுகை உத்தியாகக் கையாண்டுள்ளனர். மந்திர தந்திர விளையாட்டானது உடல், குரல் வழிச் சித்திரிப்பினூடாகவும், காண்பியவழிச் சித்திரிப்பினூடாகவும் நிகழ்த்தப்படும். அப்பொழுது மந்திர உச்சாடனம் மூலமான விளையாட்டுடன் மோதி, விவாதித்து, நையாண்டி, கேலி செய்து ஒருவரை ஒருவர் விளையாடுவர். அப்பொழுது மோடி வைத்த எதிர்நிலைப் பாத்திரங்களை வீழ்த்தி நேர்நிலைப் பாத்திரங்களை வெல்லும். இதனூடாக நாடகத்தின் உச்ச (Climax) கட்டத்தில் மோடி வைத்தலும் எடுத்தலும் முக்கிய அரங்கியல் உத்தியாகும்.

இது கூத்தின் கதைக்கு ஏற்ப வெவ்வேறு நிலைகளில் வித்தியாசமாகச் செய்யப்படுகின்றது. மந்திரத்தால் வெற்றி பெறுவது, மறைந்த பொருளை மந்திர விதையால் எடுப்பது, மலையாள மாந்திரீகரை வெல்லுவது அல்லது மலையாள மாந்திரீகர் வெல்வது என அமைகின்றது. இங்கு மந்திர தந்திரமாக மறைத்து வைத்த பொருளும், அதனை எடுக்கும் நிகழ்வும் மோடியாக அழைக்கப்படுகின்றது.

தெருக்கூத்தில் மோடி நிகழ்த்தப்படுவது குறிப்பிடத்தக்க ஆற்றுகை அரங்க உத்தியாகும். மோடி நிகழ்வானது மந்திரப் போட்டியினூடாகத் தீங்கு செய்தவரை வீழ்த்துவதற்கும், கேலி, கிண்டலை மேம்படுத்துவதற்கும், சுற்றியிருந்து பார்க்கும் மக்களை ஆற்றுகையில் இணைத்து உரையாடலை உருவாக்குவதற்கும் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது.

இதனை தமிழ் நாடக மரபிலுள்ள ஆட்டங்கள், பாட்டுக்கள், வசனங்களின் தன்மைகள் முதலியன கையாளப்பட்டுள்ளதால் நடிப்பில் வடிவார்த்தத்தன்மை (Stylized) இணைந்திருப்பதாக அறியமுடிகின்றது (ரவிவர்மா, 2006, ப. 216) என்று ரவிவர்மா தமிழ் நடிப்புமுறை பற்றிக் குறிப்பிடுவதுடன் ஒப்புநோக்கலாம்.

மோடியில் எதிர்நிலைப் பாத்திரம் (Opposition Character) மந்திரத்தால் மறைத்துவைத்து எடுக்கவிடாது விளையாட்டுக் காட்டுவர். இந்தக் கட்டத்தில் எதிர்த்து வருபவரை மூச்சையாக்குவர். பின்னர் அத்தரப்பில் பெண் தனது மந்திர தந்திரத் திறனைக் காட்டி மோடியை எடுத்து வெல்லுவாள். அப்பொழுது மந்திரக்கட்டு வைத்த அல்லது மந்திர தந்திரப் பொருளை வைத்த அணியினர் (பாத்திரங்கள்) தோற்று விடுவர். இது தொன்மக் கதையாக ஆடப்படும் கூத்தில் அரங்க உத்தியாக மோடி பயன்படுத்துவதன் பொதுப் பண்பாக உள்ளது. ஈழத்து மகிழ்ச்சி கூத்திலும் மோடி வைத்தவர் தோற்பதாகவே முடிகின்றது. இம்மகிழ்ச்சி கூத்தில் பிராமண, முனிவர் பாத்திரங்களே மந்திர விளையாட்டுக்களில் மோடி வைக்கின்றனர்.

கதை உச்சத்தில் மோடி நிகழ்வு வைப்பது முக்கியமான அரங்க உத்தியாகும். மோடி வைப்பதால் அங்கத நிலையிலான உரையாடல், சமூக வியாக்கியானங்கள், விமர்சனங்கள், கேலிகள் பேசி நடிப்பர். இதனால் பார்ப்போர் பெரிதாகச் சிரித்து மகிழ்ந்து கொண்டாடுவர். தாமும் கருத்துச் சொல்லி உரையாடுவர். அடுத்து தூக்கத்தில் இருப்பவர்களை எழுப்பும் பரபரப்பையும் இந்த மந்திர தந்திர விளையாட்டு ஏற்படுத்தும். இங்கு மக்களை மோடி நிகழ்வில் ஈடுபடுத்தி உரையாடிச் சிந்தனையைத் தூண்டுவது வலுவடைகின்றது. இதற்காக ஆற்றுநரின்

1. உடல், குரல் ஆகியவற்றை அதி உச்சத்திற்குப் பயன்படுத்துவது.
2. வேட உடை, ஒப்பண வேஷத்தில் காட்டுவது.
3. பாடல், ஆடல் போன்றவற்றில் மிகைப்படுத்துவது.
4. உடல் கேலி செய்து உருவாக்குவது.

என பிரயோகிக்கப்படுவது கவனத்திற்குரியது.

தெருக்கூத்தின் ஆற்றுகைவெளி திறந்ததாகவும், மூன்று பக்கம் மக்கள் கூடியிருந்து பார்க்கக்கூடியதாகவும் அமைந்துள்ளது. பிற்பாட்டுக்காரருக்காகப் போடப்பட்டுள்ள விசம்பலகைக்கு (மேசைக்கு) முன்னாலுள்ள வெளியே மோடி நிகழ்வைச் செய்யும் இடமாகும்.

தெருக்கூத்துக்கள் பரந்த தெருக்கள், களத்து மேடுகள், வயல்வெளிகள் ஆகியவற்றில் நடைபெறுகின்றன. கோயிலருகாமையில் திறந்தவெளியில் கூத்துக்கள் ஆடப்படுவதே மரபாகும். தமிழகத்தின் திறந்தவெளி அரங்குகளாக இவைகள் அமைகின்றன (அறிவுநம்பி, 2008, ப. 80-81) எனும் அறிவுநம்பியின் கருத்தாக்கம் குறிப்பிடத்தக்கது.

கல்விகாத்தான் நாடகம் தெருக்கூத்தில் மோடி

மரபுக் கதையில் மோடி உத்தியைக்கொண்டு தெருக்கூத்தாக எழுதப்பட்ட பனுவல்களில் 'கல்விகாத்தான் நாடகமும்' குறிப்பிடத்தக்கது. இத்தொன்மக் கதையில் 'கேரள வடகரை' எனும் சொல் பிரயோகிக்கப்படுகின்றது. இக்கூத்தின் கதையம்சத்தை நோக்கும் பொழுது கல்விகாத்தானால் அங்காளம்மனுக்கு 30 நாழிகையில் கோயில் கட்டவேண்டும் என்று அம்மனால் கட்டளையிடப் படுவதும், பல தடைகளைத் தாண்டி வடகரை தேசத்திலுள்ள வீரவல்லியின் மாளிகையிலிருக்கும் வன்னிமரத்தை (அவள் வைத்த மோடியை வென்று) எடுத்துவந்து கோயிலில் நட்பு வழிபடுவதும், அங்காளம்மன் மகிழ்ந்து கல்விகாத்தானுக்கும் அரணாசிக்கும் திருமணம் செய்து வைப்பதுமாகும்.

மோடியெடுத்தலின் ஆற்றுகைக் கட்டமைப்பு

கல்விகாத்தான் வீரவல்லியின் அரண்மனையில் இருந்த வன்னிமரத்தை இரவில் எடுத்துச் சென்றான். தூங்கி எழுந்த வீரவல்லியும் அவளது கணவன் வான்றாயனும் கோபமடைகின்றனர். இதனால், அப்பிரதேசத்தில் வாழும் பொற்கலையும், பூரணியும் வீரவல்லியால் பாதிக்கப்படுகின்றனர். வீரவல்லி மந்திர தந்திர ஆற்றல் படைத்தவள். இதனை துர்க்கையாள், காட்டேறிமாடன், துஷ்ட தேவதைகள், தம்மை தாக்க நல்ல மந்திரத்தால் தடைகட்டியேவல் கொண்ட உக்கிரமும் மிகுந்த.. (1867, ப. 32) எனும் வீரவல்லியின் வரவுத் தரு சுட்டுகின்றது.

மந்திரத்தில் கைதேர்ந்த வீரவல்லி அவளது மாளிகைக்குச் சென்ற ஐயனாரை மந்திரத்தால் மடக்கிக்கட்டுகிறாள். ஐயனாரைக் காப்பாற்றச்

சென்ற வீரபத்திரனையும் மந்திரத்தால் கட்டுகின்றாள். இது மாயா அவதாரியோ மாதவன் மந்திரத்தால் மயங்கவே கட்டினாளே (1867, ப. 39) என உணர்த்தப்படுகின்றது. இவர்கள் கடுமையாகப் புலம்பியதும் மந்திரத்தால் கட்டப்பட்ட தமது சகோதரர்களை மீட்பதற்காக, அங்காளம்மன் கல்விகாத்தானிடம் எடுத்துக்கூறி வழிப்படுத்துகிறாள். வீரனான கல்விகாத்தான் 'உடனே மீட்டுவருகிறேன்' என்று வீரம் பேசுகின்றான். அங்காளம்மன் இந்த வடிவில் ஜெயம் பெறமாட்டாய். நீ ஒரு ஜோகியாகவும், உன் தேவி ஜோகிச்சியாகவும் மாறி வடகரை சென்று வீரவல்லியையும் வான்றாயனையும் வெற்றி பெற்று உன்தமயன்மாரைக் கட்டவிழ்த்து வா (1867, ப. 39) என்று கல்விகாத்தானிடம் கூறுகின்றாள். இதனாடாக வீரவல்லியினுடைய மந்திர ஆற்றல் புலப்படுகின்றது. மந்திரத்தால் கட்டப்பட்ட தமயன்மாரை மீட்க கல்விகாத்தான் கேரளாவின் வடகரையில் மந்திரம் படிக்கச் செல்கின்றான். பிறகு கல்விகாத்தான் ஜோகியாகவும், அவனது மனைவி ஜோகிச்சியாகவும் மாறி, வீரவல்லி வைத்த மோடியை எடுக்க வருகின்றனர்.

இங்கு மலையாள தேசத்திலுள்ள வடகரையில் மந்திரம் கற்பதும், ஜோகி வடிவம் எடுப்பதும் முக்கியமானது. இக்கதையில் 'ஜோகிச்சி' எனும் சொல் பயன்படுத்தப்படுவது கவனத்திற்குரியது. இதனை விட சூரர்களால் மோடி வைத்துச் கட்டுப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தவர்களை மீட்பதற்கு அதற்குச் சமனான வீரர்களால் முடியாதபொழுது 'ஜோகியாக' வேஷம் மாறுவது கூத்துச் சூழலில் நிலவும் அரங்கியல் உத்தியாகும். இவ்வுத்தி தெருக்கூத்தில் மந்திரம் கற்று குறித்த பந்தையத்தில் தன்னை ஈடுபடுத்தி, வெவ்வதாகக் காட்டப்படுகின்றது. இது வந்தோர் இருந்தோர் தகராற்றை மந்திர தந்திர விளையாட்டினாடாக அங்கத நிலையில் பரிச்சித்துப் பார்ப்பதாக உள்ளது. கதையின் உச்சத்தில் (Climax) பலப்பரிச்சை மோடியெடுப்பதனாடாக நடப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

வீரவல்லி வைத்த மோடியை எடுக்க ஜோகி, ஜோகிச்சி ஆகிய இருவரும் செல்கின்றனர். மாயா ஜோகினானே நல்ல மந்திரத்தால் யிந்திரசாலம்

மாய்கை புரிவேன் தானே.. (1867, ப. 40) என்று ஜோகியும், நாடோடிச் சாதி நாங்கதான் ஜோகிசாதி நாங்கதான் பச்சையது குத்தலையா ஏ அம்மா ஏ ஆச்சி பவளமது சுத்தலையா (1867, ப. 40) என்று ஜோகிச்சியும் உரைத்துக்கொண்டு வருகின்றார்கள். பாம்பும், ஊது குழலான மகுடியும் கொண்டு வருகின்றனர். உண்ண உணவும், பிச்சையும் கேட்டு பிறர் இனங்காணாதவாறு வருகின்றனர். வீரவல்லியின் மாளிகைக்குச் சென்றதும், இவர்களைக் கண்டு வீரவல்லி விசாரிக்கிறாள். அப்பொழுது ஜோகி ஏனம்மா சண்டைக்கு மாட்டி இழுக்கிறாய் என்று கேட்கிறான். வீரவல்லி ஏளனமாகவே பேசுறீர் பதிமெச்சு மோடியும் பாவை நான் வைக்கிறேன், சதிராயெடுத்திட சமர்த்துண்டோ (1867, ப. 41) என்று கூறுகின்றாள். நாடக ஓட்டத்தில் முரண் ஆரம்பித்து அந்த முரணை வளர்த்து அவிழ்ப்பதற்கு முரணின் உச்சத்தில் மோடி முக்கியத்துவம் பெறுகின்றது. இங்கு மோடி வைப்பதற்கான தூண்டுதல் நடக்கின்றது.

மந்திர தந்திரத்தில் கைதேர்ந்த வீரவல்லி வைத்த மோடியை ஜோகி தனது மந்திர ஆற்றலால் எடுத்து வெல்ல வேண்டும். அவன் வெல்லாவிட்டால் யாரையும் காப்பாற்ற முடியாது என்பது போட்டி நிபந்தனையாகும். ஜோகி மோடியை எடுத்து என் வல்லமையைக் காட்டுகின்றேன் என்று கூறியதும், மோடியெடுத்தல் நிகழ்வு நடைபெறுகின்றது. வீரவல்லி உல்லாசமான கள்ளும் உருதிய சாராய புட்டி, வல்லமை பார்க்கவேன்று வைத்தேன். யான் கலசம் நாட்டி, துள்ளவே மோடி தன்னைத் துளிதமா யெடுபாய் நீயே என்று சவால் விடுக்கின்றாள். உலக்கை, முட்டை போன்றன மோடிக்குரிய பொருளாக வைப்படுகின்றன. ஜோகி பகவதி பாலி சூலி பஞ்சாரமான நீலி, அகம்கொண்ட துஷ்டர் தம்மை அடக்கியே கொன்ற காளி என்றும், சிறுவனுக்கு அருள் புரிவாய் இந்த சித்த மோடியை உத்தமன் எடுக்க (1867, ப. 42) என்றும் மோடியைக் கண்டவுடன் கடவுளை நினைத்து மன்றாடுகின்றாள். அவனது மனைவி ஜோகிச்சியும் அவனோடு இணைந்து வேண்டுகல் செய்கின்றாள்.

இதனை அறிந்த வீரவல்லி தான் வைத்த மோடியை மந்திரத்தால் பலப்படுத்துகின்றான். எட்டுத்திசை கட்டி விட்டேன் ஜோகி, எதிரினில் மோடி வைத்துவிட்டேன். பட்டாலே வெண்ணீரு பாதவழி ஓடாமல் முட்டாளே எடுத்திட கிட்ட வந்தால் வாடுவாய் (1867, ப. 42) என்றும், இந்திர ஜாலமடா எடுத்தாலே ஷந்தனை சாடுமடா மோடி, அந்தரவாசிகள் அமரரும் அஞ்சுவார், எந்தன் பெயரைக் கேட்டால் இமயவர் கெஞ்சுவார் (1867, ப. 42) என்றும் வீரவல்லி தனது மந்திர தந்திர விளையாட்டை வெளிப்படுத்தி பயம் காட்டுகின்றான். ஜோகியும் பயந்து நடுங்கி எதிர்க்க முடியாது ஐங்கரன், ஐயனார், கருப்பன், மகமாயி ஆகியோரை உருக்கமாக வணங்கி வேண்டுகல் செய்கின்றான். இரண்டு தரப்பினருக்கும் இடையில் விவாதங்கள் எழுகின்றன. இவை அங்கதத்துடனும், பார்ப்போரின் ஆரவாரத்துடனும் வலுப்பெறுகின்றன. இந்தச் சூழமைவு ஒருவரை ஒருவர் கேலி, கிண்டல் செய்து கட்டியக்காரனை இணைத்து அங்கதப் படைப்பாகக் காண்பிக்கப்பட்டது.

வீரவல்லியை எதிர்க்க முடியாத ஜோகி எதிரிலிருந்து வரும் மந்திர மோடியின் உக்கிரத்தால் இரத்தம் கக்கி, நாவரண்டு, உடல் நடுங்கி வீழ்கின்றான். இதனை அறிந்த ஜோகிச்சி அழுது புலம்புகின்றான். பபூன் இவ்விடத்தில் வந்து ஜோகியை நையாண்டியுடன் பார்த்து சுற்றியிருந்த மக்களுடன் உரையாடலில் ஈடுபடுகின்றான்.

பின்னர், அங்காளம்மன் தோன்றி கல்விகாத் தானைக் காப்பாற்றி, அவனுக்கு உதவியாக நின்று வீரவல்லியை எதிர்த்து மோடி எடுக்க முற்படுகிறான். மோடியெடுப்பதற்கு அம்மனை வருவதாக ஆக்கப்படுகின்றது. அங்காளம்மன் கை இரண்டிலும் தீப்பந்தம் ஏந்தி, ஆக்ரோசத்துடன் சுழன்று ஆடி சத்தமிட்டுப் பெருங்காட்சியை ஏற்படுத்தக் கூடியவாறு ஆடுகளரிக்குள் நுழைகின்றான். பாதகி வீரவல்லி உன்னையிப்போ, பஞ்சாப் பறந்துமே நெஞ்சம் துடிக்க (1867, ப. 43) என்று அங்காளம்மன் கூற, வீரவல்லி பாய்ந்தெழுந்து வாடி நீ பத்திரகாளி என்னிடத்தில் வல்லமைக் குள்ளும் வீரம் செல்லாது கேடி.. (1867, ப. 43) என்று வீரமாகக் கூறுகின்றான்.

இவ்வாறு ஒருவருக்கொருவர் தர்க்கித்து நகைத்து, கேலி செய்து விவாதிக்கின்றனர். வீரவல்லி தனது மந்திர பலத்தால் மோடிக்கு அருகில் அங்காளம்மனை நெருங்கவிடாது எதிர்க்கின்றான். எனினும், வீரவல்லியை மந்திர தந்திரத்தால் மயக்கி அங்காளம் மனால் மோடி எடுக்கப்படுகின்றது. கல்விகாத்தான் தரப்பினரால் மோடி எடுக்கப்பட்டு வீரவல்லியால் பிடிப்பட்டவர்கள் மந்திரத்தால் கட்டவிழ்க்கப்படுகின்றனர்.

சமூக அடிப்படையில் தெருக்கூத்து ஆடப்படும் பொழுது அவரவர் சுற்றுச்சூழல், அதிகார மேலாண்மை, சமூகத் தேவைக்கு அமைய மோடியில் வெற்றிகாட்டப்படுகின்றது. ஒடுக்கப் பட்ட மக்கள் தமது ஒடுக்குமுறைக்கு எதிரான உணர்வை வெளிப்படுத்த மோடியில் தாமே வெல்வதாவும், வீரமானவர்களாகவும் காட்டுவதும் நிகவுகின்றது. அங்காளம்மனைத் தெய்வமாகக் கொண்டு வழிபடும் சமூகத்தில் இக்கதை ஆடப்படுவதால் அங்காளம்மன் தரப்பினர் வெல்வதாக அமைகின்றது.

முடிவுரை

இவ்வாறாகத் தமிழகத் தெருக் கூத்துகளில் மோடி வைத்தல் எனும் அரங்க உத்தி எவ்வாறு பிரயோகிக்கப்பட்டு வருகின்றது என்பதை கல்விகாத்தான் எனும் கூத்தினை மையமாகக் கொண்டு ஆராய முடிகிறது.

உசாத்துணை நூல்கள்

தமிழ் நூல்கள்

1. அறிவுநம்பி, அ. (2008). தமிழரின் கூத்தியல். சித்திரம் இலாசுப்பேட்டை. புதுச்சேரி. இந்தியா.
2. முனிசாமி. ஜெ, வெ. (1867). ஸ்ரீ சிவ சுப்பிரமணிய ஜோகி அவதாரம் எனும் கண்டன் கார்க்கோடிகள் சண்டை நாடகம். ஸ்ரீ வாணி விலாச அச்சகம். தமிழ் நாடு.
3. ஆசிரியர் பெயர் தெரியாது. (1867). கல்விகாத்தான் அன்னாச்சி திருமணம் அங்காளம்மனுக்கும் ஆஞ்சயேருக்கும் சண்டை நாடகம். வெற்றிவேல் அச்சகம் கடலூர்.

4. ரவிவர்மா, இராசா, கோ, ரா. (2006). நவீன தமிழ் நாடகங்களில் நடிப்புக் கோட்பாடுகள். தி பார்டீசர் சென்னை.

கோவில் பின்புறத் தெரு, தானிப்பாடி, திருவண்ணாமலை. தமிழ்நாடு. 11.07.2024.
2. சாரதி, சே, பா. வயது 43. தெருக்கூத்துக் கலைஞர். தெருக்கூத்து வாத்தியார். 2/93 ஈசல்பட்டி அஞ்சல். நல்லம்பள்ளிவட்டம். தருமபுரி மாவட்டம். 11.07.2024.

English Books

1. Erika Fischer, L. (2008). The Transformative Power of Performance & A new aesthetics. Translator) Saskya Iris Jain. Routledge. London and New York.

வலையொலி (Youtube)

1. SARATHI S P. (Dec 9, 2022). Muty;yp R+uty;yp Mu;g;ghl;lhk;. Retrieved July 22, 2024, from <https://www.youtube.com/watch?v=sX&2GLUYu&A>.

நேர்காணல்

1. செந்தில்குமார், கோ. வயது 44. கூத்துக்கலைஞர், விவசாயம், மாரியம்மன்